

INDIVIDUAL ISTEMOLCHILARGA MO'LJALANGAN BIOGAZ QURILMALARINING ENERGETIK XARAKTERISTIKALARINI TAHLIL ETISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6603932>

Baxshilloyeva Mubashshira Bahodir qizi
Ilmiy rahbar: O.S.Komilov

Respublikamizning agrosanoat kompleksida ekologik toza va energiyadan samarali foydalanuvchi texnologiyalarni joriy qilish maqsadida, biogaz qurilmalarini ekspluatatsiya qiluvchi va ishlab chiqaruvchi tashkilotlar uchun soliq va bojxona imtiyozlari hamda preferensiyalarni taqdim etishni ko'zda tutuvchi "Respublikaning chorvachilik va parrandachilik xo'jaliklarida biogaz qurilmalarini qurishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilindi.

Qaror bilan, ATB "Hamkorbank", ATB "Turonbank", ATB "Qishloq qurilish bank", AT "Xalq banki", AITB "Ipak yo'li", ATB "O'zsanoatqurilishbank"larga Global ekologik fond (GEF) grantlarini, shuningdek kreditlarni respublikamizning qishloq xo'jaligi korxonalarida biogaz qurilmalarini qurish bo'yicha loyihalarning tashabbuschilariga O'zbekiston Respublikasi Markaziy banking qayta moliyalash stavkasidan yuqori bo'lmagan foiz stavkalarida ajratish tavsiya etilgan.

Shundan tartib joriy qilinmoqdaki, unga binoan, biogaz qurilmalarini qurish loyihalari tashabbuschilari talabnomalariga asosan yer uchastkalarini va qurilish-montaj ishlarini amalga oshirishga ruxsat berish vakolatli tashkilotlar tomonidan "bir darcha" tamoyili orqali amalga oshiriladi.

Qarorda maxsus uskunalarni qurish, montaj va ekspluatatsiya qilish bo'yicha metodik tavsiyalar, shuningdek biogaz qurilmalarining namunaviy loyihasini ishlab chiqish ko'zda tutilgan.

Chorvachilik va parrandachilik xo'jaliklarida biogaz qurilmalarini qurishning manzilli hududiy dasturlarini ishlab chiqish ko'zda tutilgan.

Biogaz qurilmalarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxonalarni, biogaz qurilmalari uchun uskunalari, ehtiyot qismlar va butlovchi buyumlar ishlab chiqarishni boshlagandan sanoat kooperatsiyasi asosida tayyor mahsulotlar, butlovchi buyumlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish Dasturiga kiritish mumkinligi xabar qilinmoqda.

2016/2017 o'quv yilidan boshlab qishloq va suv xo'jaligi bo'yicha "Qishloq xo'jaligi texnikasi" ta'lim sohasi yo'nalishlari va "Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash" va "Qishloq xo'jaligini elektrlashtirish va avtomatlashtirish" yo'nalishlari ixtisosliklari doirasida oliy, o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi muassasalarining tegishli o'quv fanlari dasturlariga "Biogaz qurilmalari. Qurish va ulardan foydalanish" mavzulari (bo'limlari)ni kiritish ko'zda tutilgan.

Qayta tiklanadigan energiya manbalari orqali elektr energiyasini ishlab chiqaruvchi qurilmalarga ega bo'lgan iste'molchilar ortiqcha ishlab chiqarilgan elektr energiyasini yagona elektr energetikasi tizimiga o'rnatilgan tartibda yetkazib berishlari mumkinligi belgilab qo'yildi.

"Respublikaning chorvachilik va parrandachilik xo'jaliklarida biogaz qurilmalarini qurishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror loyihasi joriy yilning iyul-avgust oylarida Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining veb-saytida umumiy muhokamaga qo'yilgan edi.

Yuqorida tilga olingan hukumat qarori bilan ko'zda tutilgan biogaz qurilmalarini qurishni rag'batlantirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish iqtisodiyot agrosanoat kompleksini energiyadan samarali foydalanadigan va kam uglerodli rivojlanish modelini joriy qilinishini, chorvachilik va parrandachilik xo'jaliklarining barqaror energiya ta'minotini ta'minlaydi, ularning chiqindilarini utilizatsiya qilish masalasini, tuproqning oksidlanishini, yer osti va yuzadagi suvlarning ifloslanishi, metan - issiqxona gazlarini chiqishi muammolarini hal qiladi.

Qabul qilingan qarorni amalga oshirish qishloq joylarda yashash darajasining oshishiga imkon beradi va xo'jaliklarning nafaqat barqaror energiya ta'minoti, balki ularning serdaromadligini oshirish va energiyaning tiklanadigan manbalari bozorini kengaytirish orqali yangi ish o'rinlarini yaratish masalasining hal qilinishini ta'minlaydi.

Respublikamizda, xususan chorvachilik va parrandachilik xo'jaliklarida yoqilg'i-energetika resurslariga bo'lgan talabning oshib borishi bilan ularning barqaror energiya ta'minoti masalasi muhim bo'lib bormoqda. Bu masalani qisman energiyadan samarali foydalanadigan va energiyaning tejaydigan texnologiyalarni joriy qilish, jumladan qayta tiklanadigan manbalardan avtonom tarzda energiya ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy qilish orqali yechish mumkin.

Xalqaro tajribani va chorvachilik va parrandachilik xo'jaliklarida qayta tiklanadigan manbalardan energiya ishlab chiqarish texnologiyalarini

rivojlantirish istiqbollarini tahlil qilish natijasida, eng ilg'or texnologiyalardan biri sifatida biogaz ishlab chiqarish texnologiyasi tan olingan.